

Características fisicoquímicas y organolépticas de productos elaborados con leche de cabra en la región zuliana

Physicochemical and organoleptic characteristics products made from goat milk in the zulian region

Melvin Alfonso Boscán Huerta

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo-Venezuela

Correo electrónico: melvin.19845748@uru.edu

Angel González Portillo

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo-Venezuela

Correo electrónico: angel.gonzalez.80898@uru.edu

Laugeny Díaz Borrego

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo-Venezuela

Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Biología. Maracaibo-Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0002-8263-081X> | Correo electrónico: laugeny.diaz.8396@uru.edu

Recibido: 14/01/2022

Aceptado: 11/05/2022

Resumen

La investigación consistió en caracterizar las propiedades fisicoquímicas y organolépticas de productos elaborados con leche de cabra en el municipio Santa Rita, estado Zulia. La unidad de análisis estuvo representada por la leche cruda de cabra y los productos queso y yogurt. Los análisis físicos, químicos y microbiológicos se realizaron mediante las normas COVENIN y el análisis sensorial se realizó con un panel de 15 personas. Se obtuvo que la leche empleada para la elaboración de queso y yogurt cumplió con el recuento bacteriano para mesófilos aerobios de $3,0 \times 10^6$ ufc/mL. El queso presentó en promedio: 55,86% de grasa, 18,56% de humedad y 1,707% de sodio, y el yogurt: 1,89 g ácido láctico/100 g, 5,35% de grasa y 37,76% de sólidos totales. Los productos lácteos recibieron buena aceptación por parte del panel de catadores, destacando en el queso el sabor, apariencia y aroma. En el yogurt sobresalió el sabor, apariencia y aceptabilidad general. Ambos productos presentaron buena calidad microbiológica con recuentos de coliformes totales, coliformes fecales, *E. coli*, mohos y levaduras, por debajo de lo aceptado por la norma. Se concluye que los productos elaborados con leche de cabra en la región zuliana cumplen con las propiedades y calidad requeridas para su potencial comercialización, y no representan peligro para el consumidor.

Palabras clave: Leche de cabra, análisis fisicoquímicos y sensoriales, calidad microbiológica, queso, yogurt.

Abstract

*The research consisted of characterizing the physicochemical and organoleptic properties of products made with goat milk in the Santa Rita municipality, Zulia state. The unit of analysis was represented by raw goat milk and the products cheese and yogurt. The physical, chemical and microbiological tests were carried out using the COVENIN standards and the sensory analysis was carried out with a panel of 15 people. It was obtained that the milk used for the production of cheese and yogurt met the bacterial count for aerobic mesophiles of 3.0×10^6 cfu/mL. cheese presented on average: 55.86% fat, 18.56% moisture and 1.707% sodium, and yogurt: 1.89 g lactic acid/100 g, 5.35% fat and 37.76% total solids. The dairy products received good acceptance by the panel of tasters, with the flavor, appearance and aroma standing out in the cheese. In the yogurt, the flavor, appearance and general acceptability stood out. Both products presented good microbiological quality with total coliform counts, fecal coliforms, *E. coli*, molds and yeasts, below*